

Sobre el valor de la Ciencia financiada con fondos públicos en Argentina

Humberto Debat ¹

1. Instituto de Patología Vegetal, Centro de Investigaciones Agropecuarias, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (IPAVE-CIAP-INTA) y Unidad de Fitopatología y Modelización Agrícola CONICET-INTA, Córdoba, Argentina. 0000-0003-3056-3739, debat.humberto@inta.gob.ar

Un llamado urgente a la acción

Las crisis económicas han desencadenado un aumento de los discursos liberales en la región, con un notable surgimiento de un movimiento anacrónico de extrema derecha que defiende ideologías antiderechos, negacionistas y neoliberales [1]. En particular, se destaca la experiencia de Brasil [2], donde el bolsonarismo logró avances significativos contra el sector científico del país a través de recortes presupuestarios, hostilidad hacia los investigadores y retórica anticientífica, lo que tuvo como resultado un impacto dramático en el panorama científico y tecnológico del país [3]. Bajo el liderazgo de Jair Bolsonaro, esta agenda de rechazo del conocimiento científico tuvo un impacto sombrío durante la pandemia. En ese momento comenté desde Argentina que era un espejo en el que no nos queríamos reflejar [4]. Actualmente, Javier Milei, candidato presidencial en el próximo balotaje argentino, considera a Bolsonaro como un referente, compartiendo el bagaje ideológico del negacionista brasileño [5]. Esta tendencia no es inmune al aumento global de las campañas de desinformación destinadas a desacreditar el consenso científico y las políticas basadas en evidencia [6, 7].

En línea con escenarios en otras partes del mundo, Argentina ha sido testigo de un crecimiento significativo de los movimientos anticientíficos en los últimos años, impulsados por una fuerte dependencia en las redes sociales. Estos movimientos niegan y desacreditan el consenso científico, los ensayos clínicos y los artículos académicos [8]. Hemos observado ataques directos a instituciones prestigiosas de nuestro sistema de ciencia y tecnología, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), basados en la distorsión de los resultados de investigaciones, particularmente en las ciencias sociales, o mediante la difusión de noticias falsas en las redes sociales [9]. En algunos casos, estos ataques se produjeron en el contexto de recortes presupuestarios al sistema de I+D [10, 11]. Aquí me refiero a una amenaza al futuro de la ciencia argentina en el contexto de las próximas elecciones presidenciales.

El papel de los científicos en la sociedad.

En mi opinión, ante una situación que amenaza la investigación y la ciencia, nuestro papel como científicos es involucrarnos. La ciencia es inherentemente política [12], y nuestro lugar es proporcionar una perspectiva sistemática y analítica que promueva la toma de decisiones basada en evidencia. Cuando los gobiernos ignoran a los científicos, las consecuencias pueden ser devastadoras [13]. Hemos visto esto durante la pandemia y seguimos siendo testigos de ello a diario con el cambio climático. Nuestra responsabilidad es salvaguardar la integridad de la investigación y el método científico, abogar por la objetividad y la transparencia, comunicar nuestros hallazgos y sus implicaciones para el bien público, contrarrestar la desinformación y brindar información precisa a la sociedad.

Debemos colaborar con los gobiernos y los legisladores, ejerciendo presión para garantizar que las políticas se basen en la mejor evidencia científica disponible. Esto debe hacerse manteniendo la independencia, integridad, objetividad e imparcialidad, evitando distorsiones impulsadas por intereses partidistas o económicos. Debemos contribuir a mejorar la alfabetización científica educando a nuestros líderes sobre la importancia de la ciencia y la investigación. Nuestro compromiso debe centrarse en buscar soluciones a los problemas de nuestras sociedades, entornos y territorios.

Javier Milei decía [14] respecto a la productividad en I+D que los científicos “que se ganen el pan con el sudor de tu frente”, reflejando un profundo nivel de ignorancia. Citar una frase del Génesis para hablar de la eficiencia científica y asociarla con “personas íntegras” es un anacronismo medieval. Refleja una falta de comprensión de lo que es la ciencia y del sistema de evaluación y promoción de los investigadores en nuestro país [15], que se caracteriza por indicadores cualitativos y cuantitativos de excelencia [16], con una fuerza laboral altamente calificada y una administración en I+D pública eficiente.

Nadie esperaba más de un individuo que niega el cambio climático, cree en la venta de órganos [17], piensa que las empresas pueden contaminar ríos sin consecuencias [18], entre otras. Sin embargo, su ataque dejó un fuerte impacto en la sociedad, preocupa profundamente que esta persona pueda convertirse en presidente de nuestro país. Sus comentarios van más allá de la ideología de extrema derecha e involucran ética e integridad: por un lado, afirma cobrar entre U\$10.000 y U\$25.000 por sus conferencias [19], y por el otro, informó en su declaración patrimonial obligatoria como Legislador que su riqueza total es de U\$ 60.000 [20], lo que implica que es un mentiroso, un corrupto o ambos.

Un problema recurrente

Esta visión del sector científico argentino no es ni original ni nueva, sino más bien una particularidad del gobierno neoliberal de los años 90, encabezado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo. De hecho, Cavallo es considerado por Javier Milei como el mejor Ministro de Economía de la historia de Argentina [21], lo que nos da una idea de su visión del sector. La década de 1990 también fue un período sombrío para la comunidad científica. Desde el desdeñoso comentario del Ministro mandando a los científicos a “lavar los platos” hasta importantes recortes presupuestarios [22], la suspensión de nuevos ingresos a la carrera de investigador del CONICET. El deterioro político y económico que atravesó el país se tradujo en salarios impagos, becas de investigación retenidas por bancos, paralización de actividades de laboratorios en Argentina [23], y deterioro de recursos, infraestructura y actividad científica [24].

Revertir los daños de esa época llevó años, con políticas activas destinadas a recuperar y jerarquizar el sistema, incluido el establecimiento de un Ministerio de Ciencia, programas para repatriar científicos, inversiones en infraestructura y una revalorización del sector de ciencia y tecnología [25, 26]. La lección más importante de esos años fue comprender lo fácil que es destruir lo que llevó décadas construir.

Un sistema sólido de I+D alineado con las necesidades de la sociedad

El financiamiento público de la ciencia en Argentina es de vital importancia para el desarrollo científico y tecnológico del país y el bienestar de su sociedad. Sirve como fuente de innovación y competitividad, fomentando el desarrollo de nuevas tecnologías, mejorando la competitividad de las empresas argentinas en el mercado global y contribuyendo al crecimiento económico sostenible. La inversión estatal es crucial para establecer la agenda científica local y regional, centrada en abordar cuestiones sociales fundamentales como la seguridad alimentaria, la salud pública, la gestión de los recursos naturales, la energía sostenible y el impacto del cambio climático.

Nuestro sector científico ha contribuido significativamente a mejorar la calidad de vida de los argentinos a través de avances en salud, agricultura, educación y el desarrollo de infraestructura crucial. Se integra sinérgicamente con la educación pública gratuita que brindan nuestras universidades, formando recursos humanos altamente calificados que impulsan el desarrollo económico y social mediante la creación de nuevas industrias y oportunidades laborales. También promueve una cultura científica y la toma de decisiones basada en evidencia como parte integral de nuestra cultura.

La Agenda 2030

El financiamiento público de la ciencia permite a Argentina reducir la brecha tecnológica, con implicaciones estratégicas para la soberanía, la sustitución de importaciones y la capacidad de abordar cuestiones nacionales específicas. Argentina es signataria de acuerdos internacionales como la Agenda 2030, que promueve la inversión en ciencia y tecnología como parte del desarrollo sostenible. En un reciente debate presidencial, Javier Milei afirmó: "No nos adheriremos a la Agenda 2030. No nos adherimos al marxismo cultural"... "Todas estas políticas tienen como objetivo recaudar fondos para financiar a socialistas vagos que escriben artículos de cuarta." [27]. La Agenda 2030 es un plan de acción global adoptado por 193 países miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Los objetivos principales de la Agenda 2030 [28] incluyen erradicar la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria, garantizar la salud, promover la educación inclusiva, lograr la igualdad de género, brindar acceso a agua potable y saneamiento, fomentar un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, promover el empleo pleno y productivo, reducir las desigualdades, cuidar los ecosistemas marinos y terrestres y tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Sobre este último punto, Javier Milei niega el efecto antropogénico sobre el cambio climático. "Todas esas políticas que culpan a los humanos por el cambio climático son falsas." [29].

Esta negación de consenso científico básico e indiscutible es quizás uno de los riesgos centrales que plantea su liderazgo en una nación del siglo XXI. Javier Milei aboga por la eliminación del sector público de ciencia, la privatización del CONICET (principal organismo de ciencia y tecnología del país) y dejar la ciencia de nuestra nación en manos de intereses privados [30]. Esta visión maniquea no es compartida por ningún país desarrollado e ignora la correlación positiva entre la financiación pública de la ciencia y la inversión privada en investigación y desarrollo [31].

Más allá de la falsa dicotomía que crea respecto de los aportes públicos o privados al sector, quizás la cuestión fundamental es que Milei ve la ciencia como un gasto más que como una inversión, desconociendo evidencia básica, incluso dentro de su supuesta área de especialización económica, sobre los retornos de cada dólar invertido en investigación. Numerosos estudios aportan evidencia

al respecto, como uno de Australia [32] que indica un retorno de U\$3,5 por cada dólar invertido o uno del USDA [33], que es relevante para nuestro trabajo en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que revela un beneficio de U\$ 20 por cada dólar invertido.

El rechazo mayoritario del sector científico y tecnológico a un gobierno de Milei no implica una visión positiva del estado actual de nuestro país. Estamos en una crisis con posiblemente los salarios más bajos de la región, importantes limitaciones en la gestión del financiamiento de la investigación [34], una inflación anual superior al 140% y el contexto de pobreza extrema que afecta a más del 40% de nuestra población. Dicho esto, resulta alarmante considerar en la Presidencia a un líder negacionista, carente de una política científica y que muestra una ignorancia abrumadora respecto de la tecnología y la innovación.

El futuro de la I+D en Argentina

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó una ley que establece políticas para el desarrollo científico y tecnológico durante la próxima década, delineando 10 desafíos nacionales y estrategias de I+D+i para abordarlos. El Plan Ciencia 2030 [35] representa un paso en la dirección correcta, ya que la ciencia juega un papel fundamental en el desarrollo de Argentina, la reducción de la pobreza y el logro de un crecimiento económico sostenible. La inversión en investigación, innovación y tecnología es esencial para lograr un crecimiento inclusivo y superar la dependencia de las exportaciones de bajo valor agregado, y esta ley está alineada con ese objetivo.

Argentina requiere un cambio cultural que promueva una mayor inversión en ciencia y tecnología como motores del desarrollo. Además, hay sectores con importante potencial de crecimiento, como las energías renovables, la digitalización, la salud, la industria satelital y entre otros que esta ley prioriza. Para hacer realidad esta visión, es esencial contar con un gobierno inteligente que invierta eficientemente, fomente asociaciones con el sector privado y fomente la colaboración internacional en aras del desarrollo y la inclusión. Milei y sus legisladores no apoyaron este proyecto y no lo votaron [36]. El desinterés de su partido es tan profundo que ni siquiera mereció un mínimo comentario. En este contexto, no sólo está en riesgo la potencial implementación de esta ley bajo un gobierno de Milei, sino que lo que es aún peor es el peligro que representa su potencial presidencia para la Ley 27614 [37], que prevé un aumento gradual y sostenido del presupuesto nacional asignado a la función de ciencia y tecnología. Todo esto en el contexto de un potencial gobierno que consideraría que la ciencia no merece inversión.

Política científica para liderar el desarrollo sostenible

Una política científica eficaz para Argentina debe ser integral, sostenible y apuntar a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y al mismo tiempo fortalecer su compromiso global. Las claves del éxito a largo plazo incluyen una financiación estable y progresiva. Debe haber un fuerte compromiso para financiar de forma sostenible la investigación científica y la innovación con presupuestos adecuados que aseguren la continuidad de los proyectos a largo plazo y la atracción y retención del talento científico. Si bien la Ley 27614 [37] representa un importante paso adelante, ofreciendo previsibilidad para el futuro, no podemos esperar hasta 2032 para alcanzar el 1% del PIB, que está muy por debajo de la mitad del promedio de los países de la OECD [38].

La política científica debe priorizar la independencia. Se debe respetar la autonomía del INTA, el CONICET y las Universidades Públicas en la toma de decisiones científicas y administrativas, libres de interferencias políticas. Las diversas entidades dentro del sistema deben consolidar una agenda equilibrada, apoyando tanto la investigación básica como la aplicada, reconociendo que ambas son esenciales para avanzar en el conocimiento y desarrollar soluciones. Se debe fomentar la colaboración con instituciones y científicos de otros países para facilitar el intercambio de conocimientos y la participación en proyectos de investigación globales, sin dejar de abordar las problemáticas socioeconómicas locales.

Es fundamental seguir apoyando la formación de recursos humanos altamente calificados. Nuestros científicos y técnicos son un motivo de orgullo en la región, resultado de un sistema de educación superior inclusivo. Se deben ampliar los programas de becas y el ingreso a la carrera de investigadores, junto con incentivos y capacitación continua para promover la educación científica, junto con una estructura salarial coherente. Es vital promover la transferencia de los resultados de la investigación a la industria y la sociedad a través de la innovación, la comercialización y la protección de la tecnología. Se debe fomentar la creación y el fomento de empresas de tecnología e innovación mediante apoyo financiero, infraestructura y programas de incubación y aceleración.

Deben continuarse las políticas para garantizar la integridad y la transparencia en la investigación y el uso de fondos públicos, junto con un rediseño de los sistemas de evaluación que incluyan una revisión externa por pares eficiente. Es crucial alinear la política científica con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los desafíos emergentes como el cambio climático y las enfermedades infecciosas con riesgo de pandemia. Promover la alfabetización científica en la sociedad es otro aspecto crítico de una política científica sólida. Debería ser el resultado de un diálogo amplio y constructivo entre el gobierno, la comunidad científica, el sector empresarial y la sociedad civil. Además, debe ser consistente con las prioridades nacionales, las inversiones en educación y la visión de largo plazo para el desarrollo de Argentina.

Un alegato apremiante sobre la ciencia en Argentina

No se puede subestimar el valor de la ciencia financiada con fondos públicos en Argentina [39]. Es un catalizador del progreso, fomenta la innovación, mejora la calidad de vida de los ciudadanos y posiciona a la nación para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Es imperativo un compromiso sólido con la inversión sostenida en investigación, la independencia científica y la colaboración internacional. Con el liderazgo adecuado, Argentina puede fomentar el talento de su comunidad científica para impulsar el crecimiento económico, abordar cuestiones regionales apremiantes y desempeñar un papel importante en el desarrollo de su sociedad.

Referencias

- [1] <https://elpais.com/internacional/2023-05-14/auge-de-la-extrema-derecha-y-declive-de-la-derecha-tradicional-chile-y-el-efecto-contagio-en-latinoamerica.html> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [2] Escobar, H. (2018). We are headed for a very dark period Brazil's researchers fear election of far-right presidential candidate. Science. <https://www.science.org/content/article/we-are-headed-very-dark-period-brazil-s-researchers-fear-election-far-right>

- [3] Escobar, H. (2021). A hostile environment. Brazilian scientists face rising attacks from Bolsonaro's regime. Science. <https://www.science.org/content/article/hostile-environment-brazilian-scientists-face-rising-attacks-bolsonaro-s-regime>
- [4] <https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/30/neighbors-shun-brazil-covid-response-bolsonaro> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [5] <https://www.lanacion.com.ar/politica/javier-milei-tuvo-una-videollamada-con-jair-bolsonaro-y-coincidieron-en-unir-fuerzas-para-luchar-nid15022023/> consultado 7 de noviembre de 2023.
- [6] <https://www.nytimes.com/2022/05/25/magazine/anti-vaccine-movement.html> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [7] McIntyre, L. (2021). Talking to science deniers and sceptics is not hopeless. Nature, 596(7871), 165-165. <https://www.nature.com/articles/d41586-021-02152-y>
- [8] <https://www.revistaanfibia.com/no-somos-un-pais-antivacunas-pero/> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [9] Ferreyra, A. C., & Céspedes, L. (2021). " Fake news", abordaje mediático y desinformación en torno a CONICET durante el conflicto de diciembre 2016. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad-CTS, 16(46), 117-135. <https://www.redalyc.org/journal/924/92467621011/>
- [10] Rodríguez Mega, E. (2016). Argentina's scientists engulfed in budget crisis. Science. <http://www.sciencemag.org/news/2016/11/argentina-s-scientists-engulfed-budget-crisis>
- [11] Kornblihtt, A. (2017). Where science and nonsense collide. Nature, 541(7636), 135-135. <https://www.nature.com/articles/541135a>
- [12] <https://www.scientificamerican.com/article/yes-science-is-political/> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [13] Modi, N. (2020). Why nature needs to cover politics now more than ever. Nature, 586(7828), 169-170. <https://www.nature.com/articles/d41586-020-02797-1>
- [14] <https://www.pagina12.com.ar/579269-la-motosierra-de-javier-milei-tambien-llegaria-a-la-ciencia-> recuperado el 7 de noviembre de 2023.
- [15] <https://evaluacion.conicet.gov.ar/> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [16] <https://www.conicet.gov.ar/el-conicet-vuelve-a-ser-la-mejor-institucion-gubernamental-de-ciencia-de-latinoamerica-2/> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [17] <https://www.infobae.com/politica/2023/05/03/javier-milei-volvio-a-hablar-de-la-venta-de-organos-busquemos-mecanismos-de-mercado/> consultado 7 de noviembre de 2023.
- [18] <https://www.lanacion.com.ar/politica/elecciones-2023-javier-milei-dijo-que-una-empresa-puede-contaminar-un-rio-todo-lo-que-quiera-y-nid02092023/> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [19] https://www.clarin.com/politica/javier-milei-explico-vive-cobro-10-mil-25-mil-dolares-conferencia-0_BcjY7Sl5rD.html consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [20] <https://chequeado.com/el-explicador/elecciones-2023-que-patrimonio-declararon-milei-bullrich-massa-schiaretti-y-bregman/> consultado el 7 de noviembre de 2023.

- [21] <https://www.ambito.com/politica/javier-milei-le-dijo-mirtha-legrand-que-no-le-interesa-el-matrimonio-se-mete-el-estado-n5840556> consultado noviembre 7, 2023.
- [22] Cerejido, M. (1998). Science in the firing line in Argentina. *Nature*, 394(6691), 314-314. <https://www.nature.com/articles/28483>
- [23] Marzuola, C. (2002). Argentina's crisis heralds time of torment for scientists. *Nature*, 415(6868), 104-104. <https://www.nature.com/articles/415104a>
- [24] Dalton, R. (2008). Argentina: The come back. *Nature* 456, 441–442. <https://www.nature.com/articles/456441a>
- [25] Belluscio, A. (2010). Argentina smooths the path for returnees. *Nature*, 466(7305), 519-519. <https://www.nature.com/articles/nj7305-519a>
- [26] Barañao, L., Jacobs, H., & Breithaupt, H. (2014). More than beef and tango: An interview with Lino Barañao, the Minister of Science, Technology and Productive Innovation in Argentina. *EMBO reports*, 15(5), 477-480. <https://www.embopress.org/doi/full/10.1002/embr.201438771>
- [27] <https://www.telam.com.ar/notas/202310/642871-nicolini-milei-busca-destruir-la-agenda-2030.html> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [28] <https://chequeado.com/ultimas-noticias/javier-milei-en-el-segundo-debate-presidencial-2023-todas-esas-politicas-que-culpan-al-ser-humano-del-cambio-climatico-son-falsas/> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [29] <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [30] <https://elpais.com/argentina/2023-08-18/el-ultra-javier-milei-abre-un-nuevo-frente-y-arremete-contra-la-ciencia-en-argentina.html> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [31] "Un aumento de \$1,00 en la investigación básica pública estimula \$8,38 adicionales de inversión industrial en I+D después de 8 años". <https://www.nih.gov/sites/default/files/about-nih/impact/impact-our-nation.pdf> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [32] "Cada dólar invertido en investigación y desarrollo genera 3,50 dólares en beneficios para Australia" <https://www.csiro.au/en/news/all/articles/2021/november/value-innovation-investment> obtenido el 7 de noviembre de 2023 .
- [33] "Una investigación respaldada por el Servicio de Investigación Económica (ERS) del USDA ha descubierto que el gasto en I+D agrícola pública entre 1900 y 2011 generó, en promedio, 20 dólares en beneficios para la economía estadounidense por cada dólar de gasto" <https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2022/june/investment-in-us-public-agricultural-research-and-development-has-fallen-by-a-third-over-past-two-decades-lags-principales-competidores-comerciales/> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [34] Carignano, H. A., & Jaworski, J. P. (2019). Argentina's subpar investment in science. *Science*, 363(6428), 702-702. <https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.aaw3872>
- [35] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_cti_2030.pdf consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [36] <https://votaciones.hcdn.gob.ar/votacion/4870> consultado el 7 de noviembre de 2023.

- [37] <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27614-347804> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [38] <https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-rd.htm> consultado el 7 de noviembre de 2023.
- [39] Debat, H. (2023). Argentina: publicly funded science under threat. *Nature*, 621(7978), 258-258.
<https://www.nature.com/articles/d41586-023-02862-5>